

Los programas apoyos gubernamentales en educación

Christian Alex Jiménez Deferia
Universidad Valle del Grijalva
cj.deferia@gmail.com

Resumen

México es un país que más gasta en educación de acuerdo con la *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos* (OCDE) en 2008, sin embargo, se encuentra en el penúltimo lugar de aprovechamiento de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en Inglés), eso indica que todos los programas que existen no están siendo bien enfocados o no funcionan, pareciera que solo el gobierno aporta, pero el padre de familia no se involucra en estos trabajos como lo hacía al final de la década de los 80's.

Palabras claves: Programas sociales, gasto educativo, inversión

Introducción

En nuestro país, desde 1988 se han ido creando diversos apoyos en beneficio de las familias y con ello la educación, este modelo de apoyo es ideado con base en la Teoría del capital humano de Theodore Schultz, ya que menciona que debe haber una “inversión en la gente como un factor fundamental para el crecimiento y el bienestar de los países” (Cardona et al. 2007).

Se ve reflejado durante el Salinismo y el Zedillismo, sin embargo, al pasar los demás gobiernos fueron cambiando de visión, actualmente solo se da el apoyo y la sociedad no participa y no se pide una rendición de cuentas.

Por ello es importante analizar el gasto que hace el gobierno hacia la educación a través de los distintos programas de políticas sociales y valorar la inversión que se hace como padre de familia hacia la educación de los hijos para juntos superar las deficiencias.

Los programas apoyos gubernamentales en educación

En mayo de 1978, Carlos Salinas de Gortari, obtiene el doctorado en Economía Política y Gobierno por la Universidad de Harvard, y en su tesis plantea que la solución a la pobreza de un país se soluciona mediante la generación de empleos bien remunerados y una profunda reforma educativa; años más tarde esta idea se plasmó en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que tenía como meta principal combatir las necesidades más apremiantes en alimentación, vivienda, educación y salud de la población con menos recursos.

Además, en el rubro educativo, el programa trabajaba la infraestructura educativa donde padres de familia y gobierno realizaban el trabajo, también se brindaba la “beca de solidaridad” que consistía en una canasta básica, una ayuda económica y asistencia médica, mensual para los alumnos más necesitados. Sin embargo, esta política de gobierno cubría muy poco lo necesitado por la sociedad, y al término de un periodo, este programa debería reorientarse, formase otros programas o realizar otros acuerdos.

El Acuerdo Nacional para la Modernización se firmó en mayo de 1992, con el cual el gobierno federal:

“Se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los compromisos que adquiere en este Acuerdo Nacional. Asimismo, convendrá con aquellos gobiernos estatales que hasta ahora han aportado recursos modestos a la educación, en que incrementen su gasto educativo a fin de que guarden una situación más equitativa respecto a los estados que, teniendo un nivel similar de desarrollo, ya dedican una proporción más significativa de sus presupuestos a la educación” (SEP 1992).

Ese mismo año, debido a que el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), era ya insuficiente los recursos económicos para todas las tareas, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que tiene hasta la actualidad el propósito del fortalecimiento del desarrollo, la inclusión y la cohesión social del país, con rubros de salud, educación y pobreza. No obstante, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, permitió modificar el artículo 3º constitucional, extendiendo la obligatoriedad de la educación básica a secundaria, pero no había como estimular a los padres de familia y alumnos a continuar sus estudios y más en los lugares rurales y marginados y la SEDESOL se convirtió en una punta de lanza para el siguiente candidato presidencial, olvidándose de sus propósitos.

En 1994, hubo cambio de gobierno en el país, Ernesto Zedillo Ponce de León nuevo presidente de la república, enfrentó una severa crisis por lo que todos los programas y dependencias gubernamentales presentaron recortes presupuestas, por lo que el gasto en la educación se redujo en comparación con el sexenio anterior, no obstante, cada año fue creciendo este gasto, aunque de manera moderado.

Pasado lo peor de la crisis económica, en agosto de 1997, decretó la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá), “la interdependencia entre estas dimensiones aseguraba al Programa mayor sustentabilidad en el tiempo, puesto que personas más sanas, mejor alimentadas y con mayor educación podrían acceder a mejores opciones dentro del mercado de trabajo, evitando así el círculo intergeneracional de la pobreza” (Revista Sociológica, año 24, número 70, mayo-agosto pág. 44), además de la ampliación de la cobertura de los servicios educativos para lograr la mayor equidad, además de brindar una beca por la asistencia escolar, el programa estuvo vigente hasta el año 2001.

El programa estuvo enfocado en comunidades rurales y marginadas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), registró que, a finales del año 2001, el programa “había registrado sustancialmente la mejora en el registro de las escuelas y en la asistencia en todos los grados, el uso de los servicios de cuidado de la salud, y el crecimiento en altura de los niños que reciben alimentación complementaria”. (Factores determinantes del éxito de los programas de alimentación y nutrición comunitario. Examen y análisis de la experiencia 2005 pp. 13)

Con la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia, se crea el 2002, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades: contigo es posible, en sustitución del Progresá, el nuevo programa tiene como misión:

Potenciar las capacidades de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, promoviendo su acceso a los servicios de educación y salud, a una mejor alimentación, por medio de apoyos monetarios y en especie, así como la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza, tomando en cuenta iniciativas de desarrollo social promovidas por la sociedad civil, con el fin de que dicha población alcance mejores niveles de autonomía, bienestar y acceso a las oportunidades de desarrollo integral. (Rodríguez, 2007)

Sin embargo, hubo muchas similitudes con el programa Progresá, en el programa Oportunidades se fue incrementando más los apoyos económicos, con mayor cantidad a las mujeres, además de llevarse, también a las zonas urbanas, porque se observó que en las zonas urbanas había personas emigradas de zonas rurales y que no tenían poder adquisitivo y que vivían en condiciones deplorables.

Tabla 1
FAMILIAS INCORPORADAS AL PROGRAMA PROGRESA-OPORTUNIDADES
POR TIPO DE LOCALIDAD, 1998-2005

Tipo de localidad	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total
Rural	1,091,428 (90.6%)	615,945 (80.4%)	203,781 (74.5%)	414,441 (56.4%)	576,399 (48.8%)	118,894 (69.2%)	522,823 (59.6%)	120,205 (54.8%)	3,663,916 (67.5%)
Semiurbana	108,347 (9.0%)	149,401 (19.5%)	69,344 (19.5%)	245,325 (33.4%)	179,287 (15.2%)	37,121 (21.6%)	141,841 (16.2%)	42,207 (19.3%)	972,873 (19.7%)
Urbana	4,502 (0.4%)	924 (0.1%)	578 (0.2%)	75,468 (10.3%)	424,376 (36%)	15,695 (9.1%)	213,145 (25.9%)	56,794 (25.9%)	791,482 (14.6%)
Total	1,204,277 (100%)	766,270 (100%)	273,703 (100%)	735,234 (100%)	1,180,062 (100%)	171,710 (100%)	877,809 (100%)	219,206 (100%)	5,428,271 (100%)

Fuente: Elaboración propia con datos de Oportunidades, 2006a.

Rural: menos de 2,500 habitantes; semiurbana, de 2,500 a 15 mil habitantes; y urbana

Tabla 1. Familias incorporadas al programa Progresá – Oportunidades por tipo de localidades, 1998 – 2005, tomada del artículo De Progresá a Oportunidades: efectos y límites de la corriente cívica en el gobierno de Vicente Fox.

Durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa el programa adquiere otros objetivos, ahora “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del programa”, (SEDESOL 2007), cumpliendo con este objetivo se fueron creando líneas de acción para que las familias recibieran apoyos educativos, servicios médicos, complementos alimenticios y apoyo económico. Además, asimismo, este programa fue incluyendo más elementos como la adquisición de útiles escolares, que hasta la fecha se siguen enviando a las escuelas de educación básica del país, pero también las becas educativas fueron aumentadas ya que ahora se prolongan hasta la educación superior.

Con todos estos apoyos los padres de familia, se han visto *obligados* a mandar a sus hijos a la escuela, así cumplen con el precepto del artículo 4º de la Ley General de Educación que dice: *es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior*; conjuntamente, un gran número de alumnos-becarios concluyeron 6 años de educación en forma consecutiva, avanzaron y completaron más grados de escolaridad. Otros avances del Programa Oportunidades fue la reducción en el abandono escolar, así como la reducción del trabajo infantil.

Durante este periodo el Programa Oportunidades, fue apoyado por la Alianza por la calidad de la educación, firmado en mayo de 2008, entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de la Educación (SNTE), que tuvo como propósito, “impulsar una transformación en la calidad educativa, convocando para lograrlo a gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas estatales, padres de familia estudiantes, sociedad civil, empresarios y academia” (SEP, 2008).

La Alianza por la calidad de la educación tuvo 10 acciones prioritarias, divididos en 5 áreas; las acciones 7 y 8 fueron las que reforzaron al programa de Oportunidades teniendo un mejor provecho.

Áreas	Acciones
Centros escolares	1. Infraestructura y equipamiento 2. Tecnologías de la información y la comunicación 3. Gestión y participación social
Maestros	4. Ingreso y promoción 5. Profesionalización 6. Incentivos y estímulos
Alumnos	7. Salud, alimentación y nutrición 8. Condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso oportuno
Reforma curricular	9. Reforma curricular
Evaluación	10. Evaluación

Tabla 2. Alianza por la calidad de la educación, distribución de áreas y acciones
Fuente: Elaboración propia con datos de la guía *Alianza por la calidad de la educación*. SEP 2008.

“Según el Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario benefician a seis millones 500,000 familias, lo que implica un aumento de cobertura de 61% en comparación a la que tenía Progresá en el 2000, que era de 2 millones 600,000, según cifras de Sedesol” (Montalvo, 2013).

En 2012, nuevamente, hay alternancia en el poder y nuevamente un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo partido de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, promotores de estos apoyos a la sociedad, es nombrado Presidente de la Republica, es decir, Enrique Peña Nieto.

El presidente actual, modifica el Programa Oportunidades, llamándolo Prospera, ahora cubre otras necesidades de las familias más desprotegidas por lo que “articula y coordina programas y acciones de política social como de fomento productivo, generación de ingresos bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud” (SEDESOL, 2016). En el plano de la educación, sigue con las becas a los estudiantes del nivel básico y media superior, además tener cobertura los niveles superior y posgrado.

Las políticas sociales implican, como se ha visto, un gasto que aunado a estas becas y apoyos que van directamente a las familias existen otros programas que impactan en la vida de la escuela, es decir, que son gestionados por las escuelas, y que impactan directamente en los alumnos, entre los más conocidos están:

- “Programa de Becas *“Acércate a tu escuela.”*”
- Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN).
- Programa Desarrollo Profesional Docente.
- Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEARE).
- Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
- Programa Escuelas de Calidad (PEC).
- Programa Escuelas Segura (PES).
- Programa para el Fortalecimiento de la Educación Básico (PFCEB).
- Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE).
- Programa Ver Bien para Aprender Mejor (PVBAM)”. (SEECCh 2014 Programas y Proyectos para fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Pag.5)

Son muchos programas y mucho el dinero que se gasta o invierte en educación y aún existen deficiencias, por lo que vale las siguientes preguntas ¿se está gastando o invirtiendo bien en educación?, ¿cuánto gasta el estado en la educación?

Primeramente, hay que aclarar que, para el ciudadano o padre de familias es una inversión, y para el gobierno es un gasto, según la encuesta “El Valor de la Educación, trampolín para el éxito”, publicado en el Diario el Financiero, señala que “casi tres cuartas partes de los padres mexicanos consideran que pagar por la educación de su hijo es la mejor inversión que pueden” (Hernández, 2014)

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), ha mencionado que el gobierno de la republica destina su gasto educativo entres indicadores:

- 1) “Gasto nacional de educación y como porcentaje del PIB.
- 2) Gasto federal descentralizado ejercido en educación.
- 3) Gasto público por alumno total y como porcentaje del PIB per cápita”. (INEE, 2013, pp.257)

Estas dos concepciones son los que verdaderamente impacta en los alumnos, el gobierno sigue viendo la educación como gasto, para controlar masas o justificar los apoyos recibidos de organismos internaciones como la OCDE, Banco mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México es el país que dedica una mayor parte de su presupuesto a la educación, pero su inversión por estudiante está entre las más bajas según el portal expansion.mx/

“En su informe Panorama de la Educación 2008, detalló que el 23.4 por ciento de los gastos públicos del gobierno va para la educación, una cifra equivalente al 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, que, debido al aumento de estudiantes matriculados en 14 por ciento, el reflejo del incremento en la inversión pública para los estudiantes no pasó de un 36 por ciento en ese periodo; a pesar de los altos niveles de inversión, el gasto por estudiante sigue estando bajo en términos absolutos: dos mil 405 dólares en México, debajo de la media de siete mil 527 dólares en la OCDE, resalta el informe”.

Por lo que falta mucho que hacer en educación y salir de ese lugar penúltimo en la tabla de la OCDE en lo que se refiere a la educación.

Conclusiones

Los programas gubernamentales que apoyan a las familias más vulnerables del país surgen en 1988, esos apoyos eran utilizados para mejorar las condiciones de vida de la familia y de la comunidad, sin embargo, debido a que el país cuenta con una infinidad de rezagos no fueron suficientes.

Los programas tenían la ventaja de utilizarse en partes iguales, es decir trabajaban sociedad y gobierno, pero en la primera mitad de los 90`s eso cambio dando todo el apoyo en efectivo y la comunidad sin que ésta tuviese responsabilidad hacia el gobierno; lo que hizo que la sociedad se hiciese floja y dependiente del gobierno.

Por su parte, el gobierno asumió toda la responsabilidad, ya que el año 2000 hubo una alternancia en el poder y para poder seguir conservándolo y ganar votos a favor se aumentaron los apoyos.

Hoy en día muchos de esos apoyos como el de Prospera no se ocupa en lo que verdaderamente debe ser, se ocupa en vicios del jefe de familia, pero no en mejorar sus condiciones de vida, y los programas de gestión educativa son dados solo a escuelas que lo solicitan, haciendo cada vez más la diferencia entre escuela del medio rural y urbana.

Lo controversial es que México es de los países que más gasta en educación, y obtiene el penúltimo lugar en aprovechamiento, debe de realizar una reorientación para la entrega de los recursos y sobre todo una rendición de cuentas.

Referencias

FAO (2005). Factores determinantes del éxito de los programas de alimentación y nutrición comunitario examen y Análisis de la experiencia. Roma 2005

Hernández, Leticia (2014). Educación es la mejor inversión, consideran padres mexicanos, consultado el 12 de septiembre de 2016 de <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/educacion-trampolin-para-el-exito.html>

Hevia de la Jara, Felipe. (2009). De Progres a Oportunidades: efectos y límites de la corriente cívica en el gobierno de Vicente Fox. *Sociológica (México)*, 24(70), 43-81. Recuperado en 10 de septiembre de 2016, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000200003&lng=es&tlng=es.

INEE (2013). Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo 2013.

Montalvo L. Tania (2013). De solidaridad a la cruzada contra el hambre Recuperado el 26 de agosto de 2016, de <http://expansion.mx/nacional/2013/01/22/cruzada-nacional-contra-el-hambre-2013>.

SEDESOL (2007). Información del programa Oportunidades para directores y docentes de educación básica. México.

SEECH (2014) Programas y Proyectos para fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

SEP (1992). Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Recuperado en 31 de agosto de 2016 de <http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf>

SEP (2008). Guía Alianza por la calidad de la educación. México